

TA'LIMDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHINI TASHKIL ETISHDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV

Azimov O.R.

TTYESI katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11501223>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning mustaqil ishini tashkil qilishda, ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni hisobga olgan holda samarali tashkil etish masalalari ko'rib chiqilgan.

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы как наиболее эффективно организовать самостоятельную работу студентов с учётом личностно-ориентированного подхода к ним.

ABSTRACT

This article discusses the issues of how to most effectively organize independent work of students, taking into account a person-oriented approach to them.

Kalit so'zlar: mustaqil ish, ijobiy motivatsiya, kompensatsiya mexanizmi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

Keywords: independent work, positive motivation, compensatory mechanism, person-centered education.

Ключевые слова: самостоятельная работа, положительная мотивация, компенсаторный механизм, личностно-ориентированное образование.

Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'quvchilarning mavzu bo'yicha bilimlarini o'zlashtirish bilan cheklanib qolmaydi. U keng ma'noda o'quvchi shaxsini rivojlantirishni o'z ichiga oladi:

- 1) intellektni rivojlantirish;
- 2) hissiy sohani rivojlantirish;
- 3) stress omillariga qarshilikni rivojlantirish;
- 4) o'ziga ishonchni rivojlantirish;
- 5) dunyoga ijobiy munosabatni rivojlantirish
- 6) mustaqillik, avtonomiyani rivojlantirish;
- 7) o'z ustida ishlash motivatsiyasini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish va o'z-o'zini tartibga solish.

Talabaning mustaqil ishini faollashtirish nuqtai nazaridan, barcha ijtimoiy-pedagogik ta'sirlarning samaradorligini belgilovchi motivatsiya alohida amaliy qiziqish uyg'otadi. (Кузнецов М.Е. Педагогические основы личностно-ориентированного образовательного процесса в школе. 2000)

Ma'lumki, faoliyat va xulq-atvor motivlari, shaxsning o'zagini tashkil qiladi. Motiv bu murakkab, yaxlit (tizimli) psixologik tuzilmadir, ammo motivni tushunishdagi barcha ta'riflar bilan ko'pchilik psixologlar motiv-bu harakatga undovchi sabab, faoliyat va xatti-harakatlarning asosi ekanligiga qo'shiladilar. Ishchi ta'rif sifatida motiv - bu muayyan ehtiyojni qondirish bilan bog'liq bo'lgan u yoki bu faoliyat turi bilan shug'ullanish uchun shaxsning ichki istagi. Insonning doimiy motivlarining umumiyliigi uning motivatsion sohasini belgilaydi.

O'quv jarayoni uchun motivatsiya va motivatsion yordamning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Talabalar (A.A.Пеан) bilan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, na maxsus, na gumanitar fanlar bo'yicha intellekt va o'zlashtirish o'rtasida sezilarli bog'liqlik yo'q. Bundan tashqari, "kuchli" va "zaif" o'quvchilar bir-biridan aql darajasida emas, balki o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasida farqlanadi (N.I. Meshkov, V.A. Yakunin). Hatto yuqori darajadagi qobiliyat ham o'quv motivatsiyasining yetishmasligini qoplay olmaydi. Shu bilan birga, talabalarning qobiliyatlari past bo'lsa ham, motivatsiya darajasi yuqori bo'lsa, ular yaxshi ta'lim natijalariga erishishlari mumkin, ya'ni motivatsiya tufayli "kompensatsiya mexanizmi" faollashadi. Qarama-qarshi yo'nalishda kompensatsiya mexanizmi ishlamaydi: past ta'lim motivatsiyani yuqori darajadagi qobiliyat o'rnini bosa olmaydi.

Yuqoridagi fikrlar o'quv jarayonida, shu jumladan, talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konseptsiyasidan foydalanish zarur degan xulosaga kelinadi. Pedagogik adabiyotlarda [1] talabalar mustaqil ishlarining har xil turlari va shakllarining katta ro'yxati keltirilgan.

Mustaqil ishning quyidagi turlari va shakllari ko'pincha tavsiya etiladi:

I. Bilimlarni birlamchi egallash uchun.

1. Matnni o'qish: darslik, asosiy manba, qo'shimcha adabiyotlar.
2. Matn rejasini tuzish.
3. Matndan eslatma olish.
4. Matndan parchalar.
5. Lug'atlar, ma'lumotnomalar, me'yoriy hujjatlar bilan ishlash.
6. Matnni vizuallashtirish.

II. Bilimlarni mustahkamlash uchun.

1. O'zining ma'ruza matnlari bilan ishlash (matnni tahrirlash).
2. Tayyor ma'ruza matni, yordamchi konspekt, xaritalar bilan ishlash.
3. O'quv materiali ustida takroriy ish: darslik, birlamchi manba, qo'shimcha adabiyotlar.
4. Reja va javob algoritmini tuzish.
5. Tinglovchilar bilan bo'ladigan muloqotning, javob tezislarini tuzish.
6. O'quv materialini anglash, manbalar ustida ishlash va hokazolarga oid savollarni shakllantirish.
7. Materialni vizuallashtirish
8. Savollarga javoblar (yozma, juftlikda, og'zaki)
9. Seminarda nutq so'zlashga tayyorgarlik ko'rish, reja tuzish va h.k.

III. Ko'nikmalarni shakllantirish

1. Variantli masalalar va mashqlar yechish.
2. Shakl, sxema, chizma, ko'rgazmali qurollar yasash.
3. Hisob-grafik ishlarini bajarish.
4. Nostandart masalalar, mashqlar va vaziyatlarni yechish va hokazo.

(А.В. Жаровнинг) Mustaqil ish turlarini tasniflash uchun asos sifatida faoliyat manbalari va o'quv vositalarini olgan holda quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- Darsliklar, talabalar uchun o'quv va amaliy qo'llanmalar, qo'shimcha adabiyotlar, nashr etilgan didaktik materiallar va boshqalar bilan ishlash.
- shaxsiy kompyuterda ishlash bilan bog'liq bo'lmagan masalalar va mashqlarni yechish;
- xabarlar, hisobotlar va tezislar tayyorlash;

- kuzatishlarga asoslangan ish: ekskursiyalar va boshqalar.
- loyihani ishlab chiqish (kompyuterli yoki kompyutersiz)
- Kompyuterda apparat (klaviatura, printer, skaner va boshqalar) va dasturiy ta'minot bilan mustaqil ishlash.

Mustaqil ishning muhim jihati mavzuli va yakuniy nazorat ishlaridir.

Mustaqil ishlarni tashkil etish shakllari va usullariga quyidagilar kiradi:

1. Ilmiy-texnik ijodkorlik, bunda o'quvchilar o'rganadilar, loyihalashtiradilar, turli texnik obyektlarni yaratadilar, asbob-uskunalarni ishlatish ko'nikmalarini egallaydilar, ixtirochilik qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

2. Fan to'garaklari va ilmiy jamiyatlar o'quvchilarni turli tadbirlarga jalb etish shakllaridir. To'garaklardagi mashg'ulotlar talabalarning kasbiy shakllanishiga va bo'sh vaqtlarini oqilona tashkil etishga ko'proq hissa qo'shadi.

Ma'lumki, o'quv materialini o'zlashtirish turli darajalarda bo'lishi mumkin. В.Беспалько tizimiga ko'ra, o'qishga "tayyorlikning" boshlang'ich darajasi dastlab o'qish uchun psixologik tayyorlikni yaratadi va keyingi intensiv o'qishni imkoniyatini beradi.

Talabalar mustaqil ishining bir necha bosqichlarini ajratib ko'rsatish kerak:

1. O'zlashtirishi yahshi talabalar orasidan guruh o'zagini shakllantirish.
2. O'rganilgan materialning ma'lum miqdori uchun yakuniy baho.
3. Seminar shaklida imtihondan oldingi kollokvium

O'z-o'zini tayyorlash talabalar mustaqil faoliyatining tashkil etilishi va vaqt taqsimotini aks ettiradi, ya'ni talabalar o'quv materiallari va boshqa o'quv ilmiy-tadqiqot masalalarini hal qilish ustida qayerda, qachon va qancha vaqt mustaqil ishlashi mumkinligini belgilaydi. Hozirgi vaqtda mustaqil ta'lim reytingi sezilarli darajada oshib bormoqda: o'qish uchun umumiy hisoblangan vaqtdan mustaqil ta'limga OTM tomonidan o'quv dasturlarida (haftasiga __ soat) o'quv kursi va fan xususiyatidan kelib chiqib 20 dan 50% gacha vaqt ajratilishi mumkin.

Mustaqil ish talabalarning o'quv faoliyatini protsessual, uslubiy tomonini aks ettiradi. U shunga asoslanadiki, bilimlar, ko'nikmalar va malakalar moddiy obyektlar sifatida bir kishidan ikkinchisiga o'tmaydi. Ularni har bir talaba mustaqil ravishda aqliy mehnat qilib mashg'ulotlar vaqtida yoki o'z-o'zini tayyorlash vaqtida o'zlashtiradilar. Muhimi, har bir talaba mashaqqatli mustaqil mehnatsiz kasbni egallash mumkin emasligini tushunishi, kimki mustaqil bilim olishga o'rganmagan bo'lsa, o'z-o'zini o'qitish bilan shug'ullana olmaydi.

Talabalarining mustaqil ta'limini didaktik maqsadlari quyidagilardan iborat:

- turli adabiy manbalardan mustaqil bilim olishga o'rgatish, bo'lajak mutaxassislar uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni shakllantirish;
- talabalarning o'z kasbiy tayyorgarligi uchun bo'lgan mas'uliyatlarini oshirish, shaxsiy va kasbiy ahamiyatli fazilatlarini shakllantirish;
- o'z kasbiy faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va amalga oshirishda mustaqillikni rivojlantirish;
- mustaqil ishlar asosida bajariladigan kurs va o'quv fanlari bo'yicha shaxsiy ijodiy topshiriqlarni bajarish yordamida talabalarda kasbiy tafakkurni shakllantirish.

Talabalarning mustaqil ish shakllari va usullari

№	O'z-o'zini o'qitish (O'O) o'qitish shakli sifatida	Mustaqil ish (MI) o'qitish usuli sifatida
1	O'z-o'zini o'qitish maxsus o'quv yurtining	Mustaqil ish turlari:

	kundalik tartibida ko'zda tutilgan bo'ladi. Unga har kuni 3 soatgacha vaqt beriladi. Uning asosiy maqsadi talabalarni bo'lajak darslarga tayyorlashni ta'minlashdir.	<ul style="list-style-type: none"> - maxsus adabiyotlarni o'qish turli manbalarni o'rganish va tahlil qilish; - normativ hujjatlarni qayta ishlash - o'quv topshiriqlarini bajarish, yozma va nazorat ishlari, texnika, kompyuter va boshqa maxsus uskunalar bo'yicha ishlari; - o'quv amaliyoti va amaliyot davomida mustaqil o'quv ishlari - mustaqil ishning boshqa turlari.
2	Oliy o'quv yurtlarida maxsus ajratilgan kunlarda o'quv-tadqiqot o'z-o'zini tayyorlash rejalashtirilgan: 1 va 2 kurslarda oyiga 1-2 kun, yuqori kurslarda haftasiga 1 kun	<p>Mustaqil ish turlari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - turli adabiyotlar, ilmiy ishlar va monografiyalarni o'rganish; - insholar, kurs ishlari va ilmiy ishlar yozish, ikkinchisini tanlovga taqdim etish; - tadqiqot materiallarini qo'lda yoki kompyuterda qayta ishlash;
3	O'qituvchi rahbarligida o'z-o'zini tayyorlash. U jadvalga o'quv fanining individual mavzularini o'rganish bo'yicha individual darslar sifatida kiritilgan	<p>Uch darajadagi mustaqil ishlarni bajarish:</p> <p>1. Birinchi daraja dars jadvaliga kiritilgan dasturning yangi mavzularini o'rganishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, har bir bunday dars uchun ishlab chiqilgan vazifaga muvofiq nazariy savollarni mustaqil ravishda o'rganish va amaliy masalalarni hal qilish mumkin. O'qituvchilar talabalarning ushbu mustaqil ishiga rahbarlik qiladilar va ularga yordam beradilar.</p> <p>2. Ikkinchi daraja-talabalar tomonidan individual topshiriqlarni olish. Ular o'quv intizomi dasturi doirasida tuziladi va tinglovchilar ular uchun belgilangan muddatlarda, ammo imtihon topshirilishidan yoki imtihon sessiyasi boshlanishidan bir hafta oldin o'qituvchiga muntazam ravishda hisobot berishadi.</p> <p>3. Uchinchi daraja o'quv dasturlarida ko'zda tutilgan imtihon sessiyalari davrida testlar va imtihonlarni topshirish bilan individual o'quv rejalariga o'tkazilgan talabalar tomonidan o'quv fanlarining dasturiy materiallarini mustaqil ravishda o'rganishni ta'minlaydi.</p>
4	Ijtimoiy o'zini o'zi tayyorlash. Bu, odatda, kun tartibi tomonidan ajratilgan bo'sh vaqtda amalga oshiriladi	<p>Mustaqil ishning quyidagi turlarini bajarish:</p> <ul style="list-style-type: none"> - turli xil jamoat topshiriqlarini bajarish; - havaskorlarning chiqishlarida ishtirok etish.

Mustaqil ishlarni rejalashtirish kun, hafta, oy va iloji bo'lsa semestr uchun amalga oshiriladi.

Rejalashtirish uchun dastlabki hujjatlar:

- dars jadvali;
- turli xil o'quv fanlari (fanlar guruhleri) bo'yicha mustaqil ishlashning taxminiy meyoriy koeffitsientlari;
- o'quv va maxsus adabiyotlarning bir sahifasini va boshqa ma'lumotlarni o'qish va yozish uchun o'rtacha vaqt normalari.

Universitetlarning ta'lim faoliyatini tartibga soluvchi meyoriy hujjatlarda talabalarning mustaqil ishi vaqtinchalik xususiyatlar bilan tartibga solinishiga qaramay, uni tashkil etish va nazorat qilish, bizning fikrimizcha, birinchi navbatda, mustaqil ish ulushining sezilarli

darajada oshishi bilan bog'liq bo'lgan muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ta'lim standartlarida va ayniqsa ta'limni modernizatsiya qilish dasturida nazarda tutilgan mustaqil ish mustaqil ishning innovatsion shakllaridan foydalanish. Ushbu muammolarni an'anaviy usullar va vositalar yordamida hal qilish qiyin. Shunga muvofiq, universitetlarda mustaqil ishlarni tashkil etish amaliyotini qayta ko'rib chiqish talab etiladi, uni amalga oshirish shakllari va vositalarini yangi talab va imkoniyatlarga muvofiq takomillashtirish zarur.

References:

1. Жуков А. Е., Дидактические средства повышения эффективности самостоятельной работы студентов в условиях модернизации образования. 13.00.08 / Брян. гос. пед. ун-т им. И.Г. Петровского. - Брянск, 2004. - 24 с.
2. Ortikov, O., Boltaboyev, K., & Azimov, O. (2021, April). Distance learning system at the university. In *Конференции*.
3. Азимов, О. Р. (2022). Классификация передовых педагогических технологий в отборе талантливых студентов на примере инженерно-графических наук. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES*, 3(6), 16-21.
4. Azimov, A. O., & Mahamatrasul, E. (2022). Talabalarning mustaqil tartibda bajaradigan grafik ishlaridagi ko'p uchraydigan "xato" va "kamchilik" lar taxlili hamda ularni bartaraf etish yo'llari haqida. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(8), 110-116.
5. O.R.Azimov, M.Ergashov. Organization of students' independent work in the study of the discipline engineering and computer graphics. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning is a scholarly peer reviewed international Journal. <https://ejedl.academiascience.org>